

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA SO‘Z TURKUMLARINI O‘RGATISH METODIKASI

Shahnozaxon Nizomova

QDPI filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Maftuna Salimova

Qo‘qon davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolad boshlang‘ich sinflarda ona tilini tashkil etish, ona tilini katta bo‘limi bo‘lgan morfologiyani o‘rgatishda qulaylikka erishish yo‘llari berilgan.

Kalit so‘zlar: morfologiya, so‘z turkumlari, ot, sifat, son, kishilik olmoshlari, fe‘l, enerjazer metodi, pinboard metodi, suhbat metodi, yarim izlanishli muammoli metod, analitik (tahlil), sintetik (tarkib), indiktuv metodlar.

So‘z turkumlari ustida ishlash metodikasining lingvistik asosi so‘zlarning leksik-grammatik, morfologik va sintaktik belgilariga ko‘ra turli gruppalariga ajratilishi – so‘z turkumlari haqidagi ilm hisoblanadi. So‘zlarni leksik-grammatik turkumlarga ajratishda 3 belgiga:

- 1)leksik ma‘nosi (nimani ifodalashi, ya‘ni predmet, harakat yo‘ holat, belgi kabilarning umumlashtirilgan ma‘nolari);
- 2)morfologik (so‘zning turli shakl tizimi);
- 3)sintaktik (turli morfologik shakllarning sintaktik vazifa bajarishi) belgilariga asoslanadi.

Demak, so‘z turkumlari ustida ishlash o‘quvchilarning muayyan guruhlardagi so‘zlarning umumlashtirilgan ma‘nolari, kishilarning aloqa vositasi sifatidagi rolini tushunib olishlarga qaratilishi lozim. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida so‘z turkumi bilan umumiy tanishtirilgandan so‘ng har bir leksik-grammatik guruh alohida o‘rganiladi. Bu so‘z turkumlarini o‘rganishning boshlang‘ich bosqichidayoq ular taqqoslashga qulay sharoit yaratadi va bu bilan shakllantiradigan grammatik tushunchaning asosiy tomonlarini aniqroq

ajratishga imkon beradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ot, sifat, son, fe'lning quyidagi xususiyatlarini bilib oladilar:

1)so'z nima bildirishi (predmet, predmet belgisi, predmet sanog'i va tartibi, predmet harakati yoki holati);

2)qanday so'roqlarga javob bo'lishi;

3)o'zgarish-o'zgarmasliligi;

4)gapda, asosan, qanday bo'lak vazifasida kelishi. O'quvchilar mana shu o'rgangan bilimlari asosida so'z turkumlarini taqqoslaydilar.

So'z turkumlarini o'rganishdagi asosiy vazifa o'quvchilaming og'zaki va yozma nutqini o'stirish, lug'atini yangi ot, sifat, son, fe'llar bilan boyitish, o'quvchilar shu vaqtgacha foydalanib kelayotgan so'zlarning ma'nosini aniq tushunishiga erishish, bog'lanishli nutqda u yoki bu so'zdan o'rinli foydalanish malakasini o'stirish hisoblanadi. Buvazifalarni muvaffaqiyatli hal qilish uchun so'z turkumlarini o'rganish jarayonida sinonim, antonimlar (atamalar berilmaydi) ustida muntazam ish olib boriladi, o'quvchilar ko'p ma'noli so'zlar, ularning o'z va ko'chma ma'noda ishlatilishi bilan tanishtiriladi. Bunda ta'limni o'quvchilaming shaxsiy tajribalari, bevosita ko'rganlari, radiodan eshitganlari, kitobdan bilib olganlari bilan bog'lash muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarda kuzatish, muhim narsalarni sezish ko'nikmalarini shakllantirish, atrof-muhit haqidagi bilimlarini boyitish bilan bir vaqtda ularning nutqini o'stirish vazifasi ham amalga oshiriladi. Eski nashrdagi kitoblarda so'z turkumlarining har biriga alohida to'xtalib o'tilib, qoida va bir necha misollar keltirilib o'tilgan edi. Yangi nashrdagi kitoblar esa milliy o'quv dasturiga asoslangan bo'lib 1-sinf ona tili va o'qish savodxonligi ikkinchi qismida -ga jo'nalish kelishigi imlosiga doir mashq berib o'tilgan:

Chumoli+**ga** =chumol**iga**

Quduq+**ga**=ququq**qa**

Kapalak+**ga**= kapalak**ka** [1:16]

Narsa otlarini qoidasi ham aynan shu sinfdan o'rgatilib ketilgan: narsa nomini bildirgan so'zlarga **nima?** deb so'roq beramiz. Masalan: **non, daraxt, kitob.**[1:29].

Ona tili o'qish savodxonligi 2-sinf darsligida otning –dosh so'z yasovchi qo'shimchasi haqida gap boradi:

-dosh qo'shimchasi orqali yangi so'z yasash mumkin [2:18]

Bundan tashqari bu sinf ot , sifat va fe'l so'z turkumi haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tilgan:

Odam , hayvon yoki narsalarga xos sifatlarni aniqlash uchun **qanday?** yoki **qanaqa?** so'rog'ini beramiz. Masalan: ayyor tulki (**qanday** tulki?) [2:48]

Narsalarning nomini bildiruvchi so'zlarga **nima?** yoki **nimalar?** deb savol beramiz . Masalan, **nima?** – oltin , **nimalar?** – boyliklar. [2:54]

Shaxsni bildirgan so'zlarga **kim?** yoki **kimlar?** deb so'roq beramiz. Masalan, **kim?** – bola; **kimlar?** – bolalar.[2:59]

Harakatni ifodalovchi so'zlarga **nima qildi?** **nima qilyapti?** **nima qilmoqchi?** kabi so'roqlarga javob beramiz . Masalan, **nima qildi?** – uchib keldi.[2:66]

Harakatni bildirgan so'zga **-a , -y** qo'shimchalaridan birini qo'shsak , shu harakatni birozdan keyin , ertaga, indinga, keyingi yili , xullas, kelgusida qilmoqchi ekanimizni anglatadi. Masalan,

Men olma teryapman – hozir teryapsiz

Men ertaga olma teraman – hozir emas, ertaga.

Bu kitobni kechki payt o'qiyman – hozir emas , kechki payt o'qimoqchimiz[2:114] kabi.

Sonni o'rganish tizimi ham son haqidagi materialni leksik va grammatik tomondan sinfdan-sinfga o'tgan sayin bo'yitib, murakkablashtirib borishni nazarda tutadi.

Boshlang'ich ta'limda son uch yo'nalishda o'rganiladi:

1. Sonlarning talaffuzi va ma'nosi ustida ishlash.
2. Sonning grammatik shakllari ustida ishlash.
3. Sonlarning imlosi ustida ishlash.

Son boshlang'ich sinflarda quyidagi izchillikda o'rganiladi:

– 2- sinfda nechta?, qancha? so'roqlariga javob bo'lib, shaxs va narsaning sanog'ini, nechanchi? so'rog'iga javob bo'lib, shaxs va narsaning tartibini bildirishi;

– 3- sinfda “Son – so‘z turkumi” tushunchasi kiritiladi. O‘quvchilarda son predmetning miqdorini bildirishini otga bog‘lanib kelishi yordamida aniqlash ko‘nikmasi o‘stiriladi. Bularni o‘rganishda sonning leksik xususiyatlariga asoslaniladi. Sonning leksik ma‘nosi uni ot bilan bog‘liq holda o‘rganishni taqozo etadi.

– 4- sinfda sanoq va tartib sonlar, tartib sonlarning harf, rim va arab raqamlari bilan yozilishi, qo‘sh undoshli sonlarning, Grammatik shakllangan sonlarning (ikkov, o‘ntacha, beshtadan) imlosi, sonlarning gramm, kilogramm, metr, litr, so‘m, tiyin so‘zlari bilan qo‘llanishi va shu so‘z bilan bitta so‘roqqa javob bo‘lishi o‘rganiladi. Oldingi sonlarning otga bog‘lanishi, so‘roqlar yordamida sonni o‘zi bog‘langan so‘z bilan ko‘chirish ko‘nikmalari o‘stiriladi. Yangi nashrdagi kitoblardada esa 2-sinfda nechta?, qancha?, nechanchi?, so‘roqlariga javob bo‘luvchi so‘zlarni aniqlang deb mashqlar shartlarida berilib o‘tilgan. . Son grammatika va imlo o‘qitishdagi suhbat metodida, yarim izlanishli muammoli metodda, analitik (tahlil), sintetik (tarkib), *induktiv metodlarda o‘rganiladi. Bu metodlar son yuzasidan* beriladigan tushunchalarning mohiyatiga, o‘quvchilarning tayyorgarlik darajasiga bog‘liq holda tanlanadi. Agar o‘quvchi son haqida ma‘lum darajada bilimga ega bo‘lsa, yarim izlanishli muammoli metod yoki suhbat metodidan; agar bola son haqida umuman tushunchaga ega bo‘lmasa, induktiv va analiz metodlaridan foydalaniladi.

Boshlang'ich sinflarda “Sifat” mavzusi quyidagi izchillikda o'rganiladi: 1) sifat bilan dastlabki tanishtirish (1 – 2- sinf); 2) sifat haqida tushuncha berish (3- sinf); 3) shu grammatik mavzu bilan bog‘liq holda ayrim sifatlarning yozilishini o‘zlashtirish (4- sinf).

Sifat bilan (atamasiz) dastlabki tanishtirish (**birinchi bosqich**) sifatning leksik ma‘nosi va so‘roqlari ustida kuzatish o‘tkazishdan

boshlanadi. Hozirgi darsliklarda esa 1-sinfda sifatning -roq , -li, -siz, qo‘shimchalari, 2-sinfda mashqlar ichida ayrim otlarni sifat orqali ifolash sharti berilgan, ya’ni tulki – ayyor, gul- chiroyli kabi , 3-sinfda esa qanday so‘rog‘iga javob bo‘luvchi so‘zlarni aniqlash shartlari berilgan, 4- sinfda sifat mavzusi takrorlangan.

4-sinfda “Otlarning kelishik qo‘shimchalari bilan qo‘llanishi” mavzusi o‘rganiladigan darsda o‘quvchilar nutqiga kelishik, kelishik nomlari, so‘roqlari, kelishik qo‘shimchalarini kiritishda **pinboard metodi** samaradorlikni ta’minlaydi. “Pin” mustahkamlash, “board” doska ma’nosini bildiradi. Mazkur metod o‘quvchilarning o‘zlashtirishlarini ta’minlovchi bir qancha sezgilarini (qo‘l harakati, ko‘rish, eshitish sezgilarini) ishga soladi, ularni yodda saqlash, xotirlash, qayta tiklash kabi aqliy faoliyatga yo‘llaydi. Bunda o‘qituvchi quyidagi savol-topshiriqlardan foydalanadi:

- O‘zbek tilida nechta kelishik bor?

- Birinchi kelishikning nomini, so‘rog‘ini va qo‘shimchasini ayting. Eslab aytgan o‘quvchilar har bir kelishikni 1, 2... kabi raqamlar bilan doskaga yozadi. Kelishiklar jadvali bolalar ko‘z o‘ngida qayta tiklanadi. Shundan so‘ng eslab qolgan o‘quvchilarga 6ta kelishik yoddan ayttiriladi. Mustahkamlashda quyidagi gaplardan tarqatma material sifatida foydalanish mumkin. Bu o‘quvchilarda o‘z ajdodlari bilan faxrlanish tuyg‘usini tarkib toptiradi. Boshlang‘ich sinfda ot, sifat, son va fe’ldan tashqari kishilik olmoshlari haqida ham ma’lumot berib o‘tiladi. Boshlang‘ich ta’limda faqat kishilik olmoshlari o‘rganiladi. 4-sinfda kishilik olmoshlari haqidagi dastlabki umumiy tushuncha beriladi, ularning kelishik qo‘shimchalari bilan turlanishi va imlosi o‘rgatiladi. Kishilik olmoshlari bilan o‘quvchilarni tanishtirishda predmetni nomlamasligi, ular faqat ko‘rsatish uchun xizmat qilishi bilan tanishtiriladi. Boshlang‘ich sinfda kishilik olmoshlarining ot bilan almashinib qo‘llanishiga alohida to‘xtab o‘tilmaydi. Chunki *men, sen* olmoshlari hech qachon ot bilan almashinib qo‘llanmaydi: “*Men o‘qiyapman, sen o‘qiyapsan*” deyish mumkin, lekin “*Salima chiqiyapman, Salima o‘qiyapsan, qiz*

tikyapman” tarzida qo‘llanmaydi. Lekin III shaxs kishilik olmoshi ot bilan almashinib qo‘llanadi: “*Qiz tikyapti – u tikyapti*”. O‘qituvchi kishilik olmoshlari bilan tanishtirayotganda shunga diqqatni qaratish lozim. Kishilik olmoshi haqidagi dastlabki ma‘lumot badiiy asardan keltirilgan og‘zaki nutqqa doir misollarni kuzatish va tahlil qilish orqali beriladi. Kishilik olmoshlarini o‘rgatish jarayonida o‘quvchilarda quyidagi bilim va ko‘nikmalar hosil qilinadi:

- *men, sen, u, biz, siz, ular* kishilik olmoshlari, ular *kim?* so‘rog‘iga javob bo‘ladi;
- kishilik olmoshlari so‘z turkumi;
- kishilik olmoshlari 3 ta shaxsni birlik va ko‘plikda ifodalaydi; ular kelishiklar bilan turlanadi; *-ni, -ning* qo‘shimchalari *men, sen* olmoshlariga qo‘shilganda asosdagi **n** tushib qoladi; **u** olmoshiga *-ga, -da, -dan* qo‘shimchalari qo‘shilsa, bir **n** tovushi orttiriladi kabi bilimlar beriladi;
- olmoshlarni nutqda to‘g‘ri va o‘rinli qo‘llash, ularni kelishikli holatda to‘g‘ri yozish, so‘roqlar yordamida aniqlash va farqlash ko‘nikmalari hosil qilinadi.

Olmosh so‘z turkumi *suhbat, yarim izlanishli, muammoli metod, indukti* metodlarda tushuntiriladi. Bu metodlarning qaysi birida tushuntirilsa, shunga mos usul va ish turlari tanlanadi.

4-sinfda “Otlarning kelishik qo‘shimchalari bilan qo‘llanishi” mavzusi o‘rganiladigan darsda o‘quvchilar nutqiga kelishik, kelishik nomlari, so‘roqlari, kelishik qo‘shimchalarini kiritishda **pinboard metodi** samaradorlikni ta‘minlaydi. “Pin” mustahkamlash, “board” doska ma‘nosini bildiradi. Mazkur metod o‘quvchilarning o‘zlashtirishlarini ta‘minlovchi bir qancha sezgilarini (qo‘l harakati, ko‘rish, eshitish sezgilarini) ishga soladi, ularni yodda saqlash, xotirlash, qayta tiklash kabi aqliy faoliyatga yo‘llaydi. Bunda o‘qituvchi quyidagi savol-topshiriqlardan foydalanadi:

- O‘zbek tilida nechta kelishik bor?

- Birinchi kelishikning nomini, so‘rog‘ini va qo‘shimchasini ayting. Eslab aytgan o‘quvchilar har bir kelishikni 1, 2... kabi raqamlar bilan doskaga yozadi. Kelishiklar jadvali bolalar ko‘z o‘ngida qayta tiklanadi. Shundan so‘ng eslab qolgan o‘quvchilarga 6ta kelishik yoddan aytiriladi. Mustahkamlashda buyuk allomalarimiz hayoti va ijodi haqidagi gaplardan tarqatma material sifatida foydalanish mumkin. Bu o‘quvchilarda o‘z ajdodlari bilan faxrlanish tuyg‘usini tarkib toptiradi.

Boshlang‘ich sinflarda so‘z turkumlarini o‘rgatish va farqlash murakkab jarayon hisoblanadi. Shuning uchun bu jarayonda turli qiziqarli ta‘lim metodlaridan, enerjayerlardan foydalanish kerak deb o‘ylayman. Bundan tashqari o‘zimiz va o‘quvchilar uchun qulay sharoit ham yaratish darkor. Buyuk rus olimi Vladimir Mixayilovich Manaxov aytganidek: “Darsni yuqori darajada sifatli bo‘lishi uchun qulay sharoit kerak”.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I.Azimova, K. Mavlonova , S. Quronov, Sh. Tursun. Ona tili va o‘qish savodxonligi 1-sinf.-Toshkent. 2021.
2. I.Azimova, K. Mavlonova , S. Quronov, Sh. Tursun. Ona tili va o‘qish savodxonligi 2-sinf.-Toshkent. 2021
3. K. Qosimova, S.Matchonov, X.G‘ulomova, Sh. Yo‘ldasheva, Sh. Sariyev. Ona tili o‘qitish metodikasi/. – Toshkent.: Nosir, 2009
4. Nizamova, S. H. "The Role of Pedagogical Games in the Personal Development of Primary School Students." International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology.
5. Nizamova, Sh U., and Munosibxon Ganieva. "Didactic Basics of Teaching Elementary School Technology Science." International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology.
6. NIZAMOVA, SHAHNOZA, and MUNIRA AKBAROVA. "LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF SOME NICKNAMES." THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука 10: 563-565.

7. Nizami, Shahnaza Obeydullaevna, and Rovshan Surobjonovna Egamova. "Improving the Efficiency of Extracurricular Work in Technology Lessons in Elementary Grades." International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology.
8. Ubaydullaevna, N. S., Mehmonalievich, T. A., Mamirovna, H. K., & Nosirovna, N. D. ON THE PRINCIPLES OF CATEGORIZATION OF WORDS.
9. Nizamova, S. H. The Role of Pedagogical Games in the Personal Development of Primary School Students. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology.
10. Nizamova, S., & Turakhojayeva, A. (2023). "MAJOLIS UN-NAFOIS" BY A. NAVOYI IS ONE OF THE IMPORTANT SOURCES OF UZBEKIN NICKNAMES.
11. Shakhnoza, N., & Sevara, O. (2022). LINGUISTIC ANALYSIS OF PSEUDONYMS OF UZBEK WOMEN IN THE FIELD OF CREATIVITY AND ART. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 294-298.
12. Tadjibaeva, R. Using The Exercise System To Grow Students' Thinking Skills. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology.
13. ABDULLA QAHHORNING "MASTON" HIKOYASIDA KELTIRILGAN FE'LLARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI
14. Jumanovna, U. G., & Kumushxon, M. (2023). ABDULLA QAHHORNING "MASTON" HIKOYASIDA KELTIRILGAN FE'LLARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI. Ustozlar uchun, 18(1), 93-97.
15. Mirhojiddinovna, J. D., Bakhodirovna, S. D., Otakoziyeva, A. S., Makhmudovna, A. K., & Jumanovna, U. G. (2022). Peculiarities Of Studying The Linguopoetic Features Of Historical Terms In A Text Environment. Journal of Positive School Psychology, 6(11), 1595-1598.
16. Mirhojiddinovna, J. D., Shavkatovna, A. M., & Alijonovna, M. D. (2022). Linguopoetic Features Of Unconventional Combinations And Agricultural Terms In Literary Texts. Journal of Positive School Psychology, 6(11), 1599-1604.

17. Abdulkhayeva, M. The Role of Dictations in the Development of Students' Written Speech in the First Class. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology.
18. Musharrafa, A. (2023). Relationship of Mother Language and Reading Literacy with Natural Science. World of Science: Journal on Modern Research Methodologies, 2(3), 78-82.
19. Abdulxayeva, M. (2023). ONA TILI VA O 'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA DIDAKTIK METODLARNING TUTGAN O 'RNI. Scienceweb academic papers collection.